

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE BIG DATA EN LA PLATAFORMA “CLUSTERBUHO”

J.A. Venegas García¹, T.L. Estévez Dorantes¹, M. Panzi Utrera¹, G. Hernández Acevedo¹, E. Mota Díaz¹

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9 Núm. 852 Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320. Orizaba, Veracruz, México.

* jvenegasg@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen.

“ClusterBuho” es una plataforma HPC (High Performance Computing) derivada de un proyecto de investigación del TecNM, implementada como un clúster tipo Beowulf de bajo costo. ClusterBuho tiene instalado Rocks Cluster como Sistema Operativo Distribuido basado en CentOS Linux, el cual nos permite desarrollar y ejecutar algoritmos paralelos y distribuidos. Su enfoque pretende ser la resolución de problemas de tipo económico, financiero y científico principalmente en empresas y centros de investigación de la Región de las Altas Montañas del Estado de Veracruz, México.

En este trabajo se presenta el comportamiento de la plataforma “ClusterBuho”, en el tratamiento de 2 V’s de Big Data (Velocidad (procesamiento) y Volumen(almacenamiento)); por ahora se está trabajando con archivos estructurados; para lo cual se desarrollaron algoritmos paralelos de consulta y selección trabajando sobre archivos de texto plano CSV; los algoritmos fueron codificados en lenguaje C integrando MPI, una interfaz estandarizada para aplicaciones en paralelo.

Palabras clave: ClusterBuho, BigData, Volumen, Velocidad.

Abstract.

“ClusterBuho” is an HPC (High Performance Computing) platform derived from a TecNM research project, implemented as a low-cost Beowulf cluster ClusterBuho has installed “Rocks Cluster” as a Distributed Operating System based on Centos Linux, which allows us to develop and execute parallel and distributed algorithms. Its focus is to solve economic, financial and scientific problems mainly in companies and research centers in the High Mountains Region of the State of Veracruz, Mexico.

This paper presents the behavior of the “ClusterBuho” platform, in the treatment of 2 V's of Big Data (Velocity(processing speed), Volume (storage quantity)); for now it is working with structured files; for which parallel consultation and selection algorithms were developed working on CSV plain text files; the algorithms were encoded in C language integrating MPI, a standard interface for parallel applications.

Key words: ClusterBuho, BigData, Volume, Velocity.

Introducción.

Las tendencias en computación requieren de un aumento constante de recursos. Cuando se tienen más recursos se resuelven los problemas planteados y entonces se piensa en resolver problemas más complejos y, nuevamente, se llega a la conclusión de que se necesitan más recursos. Este círculo vicioso ha guiado los avances del hardware y software, y la inserción de las computadoras en casi cualquier campo de aplicaciones. Se llega así a necesitar de “supercomputadoras” que, como bien se sabe, son de un altísimo costo, tanto en la inversión inicial como en su mantenimiento y actualización. Sin embargo, un tipo particular de supercomputadoras se logra mediante la agrupación de muchas computadoras en un clúster (Milone, Azar, & Rufiner, 2001).

La idea básica de un clúster es simple: se trata de un conjunto de computadoras conectadas a través de una red, trabajando en un gran problema de cómputo que ha sido dividido en varios subproblemas pequeños. Existen diferentes configuraciones de hardware y mucho software disponible para trabajar en un clúster, dividiendo los problemas y aprovechando al máximo los recursos disponibles. Todos estos paradigmas de resolución de problemas tienen sus bases en el cómputo paralelo (Milone, Azar, & Rufiner, 2001).

El paralelismo consiste en poder dividir una tarea en partes que trabajen independientemente en lugar de poseer una única tarea en la que todos sus procesos se encadenan uno tras otro, necesitando de los resultados del anterior para poder comenzar. El paralelismo posee dos componentes bien diferenciados: el hardware y el software (Milone, Azar, & Rufiner, 2001).

Una aplicación o programa diseñado para ejecutarse en un clúster se ejecuta en el nodo maestro, el sistema operativo y la biblioteca de paralelización se encargan de ejecutar copias de este programa en los nodos esclavos del clúster. Todas estas instancias de la aplicación se ejecutan en paralelo y trabajan en conjunto enviándose datos para colaborar en el cálculo de la solución final.

La tarea del programador es determinar qué partes concurrentes del programa deben ejecutarse en paralelo y qué partes no. La respuesta a esto determinará la eficiencia de la aplicación (Galan, García, Álvarez, Ocón, & Rubio, 2013).

El compendio de datos que es generado por las organizaciones en sus ambientes internos y externos puede resultar en valiosa información aplicable a la toma de decisiones, estos grandes volúmenes de datos, habitualmente complejos, que no pueden procesarse por medio de herramientas tradicionales es lo que se conoce como Big Data, esta tecnología, es capaz de manejar a gran velocidad grandes volúmenes de información valiosa, compleja, interconectada y de tipología muy variada (Gene Badia, Gallo de Puelles, & de Lecuona, 2018).

Los conceptos claves asociados al término Big Data, se han denominado las 3V (volumen, velocidad y variedad), e inclusive las 6V, donde se añaden variabilidad, veracidad y valor a otros aspectos.

Metodología.

Materiales.

Plataforma ClusterBuho. ClusterBuho es una plataforma de cómputo de alto rendimiento HPC (High Performance Computing) de bajo costo; su arquitectura fue diseñada como un clúster tipo Beowulf (Figura 1), implementado con base en una Red de Área Local.

Figura 1. Topología base de Rocks Cluster. (Rocks, 2017)

ClusterBuho (Figura 2) está conformado por un Switch de alta velocidad, cables UTP (Unshielded Twisted Pair) categoría 5e, cinco computadoras tipo torre cada una con interfaz de red de alta velocidad, disco duro de estado sólido y 8 Gb de memoria RAM. En la parte del Software, se instaló el Sistema Operativo Rocks Cluster, basado

en el sistema operativo CentOS, utiliza un sistema de scripts basados en Python y una base de datos MySQL para administrar el clúster de nodos, provee de un almacén de datos rápido y completamente administrado, que permite analizar todos los datos de forma sencilla y rentable (Rocks, 2017).

Figura 2. ClusterBuho

Metodología global propuesta.

Se integra la tecnología de clúster Beowulf con Rocks Cluster como sistema operativo y Big Data (Figura 3), para tratar de proporcionar a las empresas y centros de investigación una alternativa rápida y certera en la toma de decisiones, así como en la obtención de resultados con gran volumen de procesamiento.

Figura 3. Metodología Global integración ClusterBuho con Big Data.

1. Se realiza la planeación e implementación del clúster Beowulf de alto rendimiento, este será construido bajo la metodología de implementación de clúster, tanto en la infraestructura física como en la instalación de la plataforma de Software (Rocks Cluster o Apache Hadoop).
2. Se analiza todo lo concerniente a Big Data, para tener un idea correcta y concreta de lo que abarcan esta área, para así poder encontrar la manera de cómo se puede lograr la integración de Big Data con la plataforma clúster beowulf de alto rendimiento.
3. Se lleva a cabo la integración de ambos actores, lo cual hará posible el poder resolver problemas que impliquen procesar una gran cantidad de datos, almacenados principalmente en archivos de texto plano CSV como Base de Datos. La integración considera inicialmente dos V's del Big Data, Volumen y Velocidad.

Metodología para el diseño de programas paralelos.

Idealmente, la ejecución paralela debería dar como resultado un rendimiento más rápido. El factor limitante en el rendimiento paralelo es la velocidad de comunicación (ancho de banda) y la latencia entre los nodos de cómputo. Muchos de los puntos de referencia paralelos comunes son el alto grado de paralelismo y comunicación y la latencia los cuales no suelen ser el cuello de botella. Este tipo de problema se puede llamar “paralelismo obviado”. Otras aplicaciones no son tan simples y ejecutar partes concurrentes del programa en paralelo puede hacer que el programa se ejecute más lentamente, compensando así cualquier aumento de rendimiento en otras partes concurrentes del programa. La tarea del programador es determinar qué partes concurrentes del programa deben ejecutarse en paralelo y qué partes no. La respuesta a esto determinará la eficiencia de la aplicación. En una computadora paralela perfecta, la relación de comunicación / procesamiento sería igual a uno y cualquier cosa que sea concurrente podría implementarse en paralelo (Galan, García, Álvarez, Ocón, & Rubio, 2013). Para lograr un nivel de paralelismo lo más eficiente posible, se siguió la metodología de diseño de algoritmos paralelos enunciada por David Culler (Figura 4). Esta está constituida por cuatro pasos a seguir en el momento que se diseña un algoritmo para ejecutar de forma paralela (Culler & Singh, 1999):

1. Descomposición del programa secuencial en tareas,
2. Asignación de tareas a procesos,
3. Organización del acceso a datos necesario, comunicación y sincronización entre procesos, y
4. Mapeo o vinculación de procesos a procesadores.

Figura 4. Etapas de proceso de paralelización (Culler & Singh, 1999).

Fases de Consultoría de Big Data (Instituto de ingeniería del conocimiento, 2017).

Fase 1. Workshops para ver datos y necesidades

Normalmente, se realizan una serie de workshops donde se llevan a cabo dos acciones:

- Ver los datos disponibles.
- Identificar necesidades.

Fase 2. Listado de solución

Como resultado de la primera fase y tras el análisis de los datos, se prepara un listado con las posibles soluciones que pueden implementarse.

Fase 3. Ordenación y limpieza de los datos

Una vez que se llega a este punto, los datos se ordenan y organizan, y se extrae información relevante para la toma de decisiones.

Fase 4. Prototipo de la solución

Una vez que se sabe la solución a aplicar ante el problema que se tenía, y que los datos se han ordenado, se puede realizar un prototipo sobre la solución que explota esos datos.

Resultados y discusión.

Con base en 2 V's del Big Data, se realizaron pruebas de rendimiento en el ClusterBuhu. Con respecto al Volumen se emplearon archivos de texto plano CSV de 1,2,4,8,16 y 17 millones de registros, en cuanto a la Velocidad se empleó la arquitectura del ClusterBuhu como tal, con una computadora como nodo capataz y tres computadoras como nodos esclavos.

Se desarrolló un algoritmo paralelo de búsqueda y selección basándose en el modelo de programación MapReduce (Figura 6). El algoritmo actúa sobre una base de datos en texto plano CSV, buscando un campo llave y seleccionando todos los registros coincidentes: cada nodo esclavo almacena sus coincidencias en archivos propios, siendo el nodo capataz el que haga la reunión de las coincidencias en un archivo único. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Gráficas de rendimiento Velocidad y Volumen ClusterBuhu

Figura 6. Algoritmo paralelo de búsqueda y selección

Se realizó una prueba en Power Pivot y ClusterBuho sobre una Base de Datos de 17 391 570, se pudo observar que Power Pivot arrojó un tiempo de respuesta de 2 segundos en una operación de selección y filtrado de datos, lo más semejante al algoritmo paralelo desarrollado (Figura 7). ClusterBuho arrojó un tiempo de siete segundos, si bien Power Pivot nos muestra una velocidad superior a ClusterBuho en esta operación, se deben considerar ciertos factores relevantes a favor de ClusterBuho que están inmersos en la naturaleza operativa de Power Pivot, como son:

- Power Pivot trabaja sobre datos no editables históricos por lo que necesita un tiempo de preparación de datos, este tiempo en dicha prueba fue de seis minutos.
- Power Pivot ofrece fórmulas ya predefinidas como promedios, sumatoria, conteo y selección, lo que nos obliga a solo atender resoluciones de problemas que se pueden resolver con sus funciones predefinidas, y no da opción de desarrollar algoritmos a medida.

Figura 7. Gráfica de velocidad y volumen, ClusterBuho, Power Pivot

Se realizaron pruebas de procesamiento de 17 391 570 registros en ClusterBuho (Tabla 1):

Nodos	Segundos
1	19.8
2	11.6
3	7.8

Tabla 1. Tiempos registrados con uno, dos y tres nodos en ClusterBuho

Aplicando una técnica de regresión cuadrática, obtenemos la siguiente curva (Figura 8):

Figura 8. Gráfica de regresión basada en el modelo cuadrático

Lo cual permite inferir los siguientes tiempos (Tabla 2):

Nodos	Segundos
4	5.9
5	4.9
6	4.5

Tabla 2. Tendencias de la disminución de tiempos en ClusterBuho

Por lo que se puede inferir que conforme va creciendo ClusterBuho en número de nodos, va aumentando su rendimiento, el cuál tiende a ser muy superior a otras herramientas como Pivot de Excel, tomando en cuenta que en ClusterBuho no es necesario un tiempo de preparación de los datos y se tiene una gran libertad en la información que deseamos obtener de las consultas.

Trabajo a futuro.

- Realizar algoritmos que procesen datos de Bases de Datos de una empresa de la Zona Centro del Estado de Veracruz, que arrojen resultados estadísticos, históricos de ventas o puntos de reorden para la toma de decisiones.
- Implementar en ClusterBuho el framework Apache Hadoop ya que presente similitudes a Rocks Cluster y es adaptable a un clúster tipo Beowulf.
- Probar el tratamiento de datos no estructurados en Rocks Cluster, sistema operativo implementado en ClusterBuho.
- Realizar pruebas con algoritmos de optimización y entrenamiento de redes profundas.

Conclusiones

Se tuvo un buen rendimiento en el manejo de 2 V's claves de Big Data, velocidad y volumen sobre datos estructurados; también se observó un rendimiento óptimo para tareas que demandan un mayor procesamiento; lo cual nos permite concluir que ClusterBuho presenta factibilidad para la resolución de problemas de Big Data con la ventaja de ser económico y escalable. Contra Power Pivot presentó ventajas en el procesamiento de consultas sin preparación previa con archivos de texto plano csv estructurados. El estudio de inferencia en el escalamiento de nodos del ClusterBuho, permitió corroborar que la plataforma presenta un crecimiento óptimo en su rendimiento.

Referencias

- Culler, D. E., & Singh, J. P. (1999). *Parallel Computer Architecture A Hardware / Software Approach*. California, Berkeley: Elsevier.
- Galan, M. J., García, F., Álvarez, L., Ocón, A., & Rubio, E. (04 de 10 de 2013). *European Mathematical Information Service*. Recuperado el 09 de 08 de 2017, de European Mathematical Information Service: https://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings13/44_BeowulfClusterforHigh-PerfComp.pdf
- Gene Badia, J., Gallo de Puelles, P., & de Lecuona, I. (01 de 01 de 2018). Bigdata y seguridad de la información. *Atención Primaria*, 3-5. Recuperado el 22 de 04 de 2019, de ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656717307564>
- Instituto de ingeniería del conocimiento. (29 de 03 de 2017). *Instituto de ingeniería del conocimiento*. Obtenido de Instituto de ingeniería del conocimiento: <http://www.iic.uam.es/innovacion/en-que-consiste-una-consultoria-big-data/>

Milone, D. H., Azar, A. A., & Rufiner, L. H. (11 de 09 de 2001). *Centro de Investigación de Métodos Computacionales*. Recuperado el 04 de 03 de 2017, de Centro de Investigación de Métodos Computacionales: <https://cimec.org.ar/foswiki/pub/Main/Cimec/ClusterActivity/cluster.pdf>
Rocks. (01 de 05 de 2017). *ROCKS Open-Source Toolkit for Real and Virtual Clusters*. Recuperado el 01 de 08 de 2018, de ROCKS Open-Source Toolkit for Real and Virtual Clusters: <http://www.rocksclusters.org/>